

УДК 621.865.8-52:004.932.72
DOI 10.5281/zenodo.15490029
Научная статья

АНАЛИЗ И СИНТЕЗ УПРАВЛЕНИЯ МАНИПУЛЯТОРОМ SCARA НА ОСНОВЕ ВИЗУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ТРАЕКТОРИИ

ANALYSIS AND SYNTHESIS OF SCARA MANIPULATOR CONTROL BASED ON VISUAL TRAJECTORY SPECIFICATION

ЧАЛЕНКОВ НИКИТА ИГОРЕВИЧ,

старший преподаватель,

Севастопольский государственный университет.

БАРАНОВСКИЙ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,

старший преподаватель,

Севастопольский государственный университет.

ПЕСТРЯКОВА АННА ВЯЧЕСЛАВОВНА,

ассистент,

Севастопольский государственный университет.

CHALENKOV NIKITA IGOREVICH,

Senior lecturer,

Sevastopol State University.

BARANOVSKY YURI ALEXANDROVICH,

Senior lecturer,

Sevastopol State University.

PESTRYAKOVA ANNA VYACHESLAVOVNA,

Assistant,

Sevastopol State University.

В статье рассматривается комплексный подход к решению задачи управления манипулятором SCARA с использованием визуально заданной траектории. Представлен алгоритм обработки изображения траектории, решения обратной задачи кинематики и расчета управляющих моментов с учетом динамических параметров системы. Разработана программная реализация на Python с использованием библиотек OpenCV, NumPy и SciPy. Проведен анализ результатов моделирования, включая визуализацию траектории, углов поворота звеньев и управляющих моментов. Результаты демонстрируют эффективность предложенного подхода для задач автоматизированного проектирования траекторий промышленных роботов.

The article considers a comprehensive approach to solving the problem of SCARA manipulator control using a visually specified trajectory. The algorithm for processing the trajectory image, solving the inverse problem of kinematics and calculating the control moments taking into account the dynamic parameters of the system is presented. A program implementation in Python using OpenCV, NumPy and SciPy libraries is developed. Analysis of simulation results, including visualization of the trajectory, rotation angles of links and control moments, is carried out. The results demonstrate the effectiveness of the proposed approach for the tasks of automated design of trajectories of industrial robots.

Ключевые слова: SCARA, обратная кинематика, динамика манипуляторов, компьютерное зрение, управление роботами.

Key words: SCARA, inverse kinematics, manipulator dynamics, computer vision, robot control.

Введение. Современные промышленные роботы, в частности манипуляторы типа SCARA, находят широкое применение в задачах сборки, упаковки и точного позиционирования. Одной из ключевых проблем в управлении такими системами является генерация управляющих сигналов, обеспечивающих движение по заданной траектории с учетом динамических характеристик.

Традиционные методы программирования промышленных роботов требуют либо трудоемкого обучения «вручную», либо сложного математического аппарата для описания траекторий. Предлагаемый подход позволяет задавать траекторию интуитивным способом – через изображение, что значительно упрощает процесс программирования робота.

Актуальность работы обусловлена растущим спросом на гибкие производственные системы, требующие быстрого перепрограммирования роботов для новых задач.

Обзор литературных источников.

Проблема управления манипуляторами активно исследуется в научной литературе.

В работах [1; 8; 9] рассматриваются различные методы управления роботами. Первый метод адаптивного независимого управления двухзвенным манипулятором основан на последовательном компенсаторе [1], позволяющем адаптивно настраивать коэффициенты управления для каждого звена отдельно, что упрощает инженерную реализацию и повышает эффективность в условиях внешних и внутренних возмущений. Второй метод включает планирование усиления [8] для компенсации нелинейностей и неопределенностей, связанных с весом оператора. Кроме того, представляется биоинспириционный подход к контроллерам движения четвероногих роботов [9], использующий модель SLIP для установки эталонной траектории, что повышает энергетическую эффективность.

Особого внимания заслуживают работы, посвященные интеграции систем технического зрения с системами управления в реальном времени [2-6]. В работах рассматриваются актуальные вопросы планирования траекторий и управления движением коллаборативных манипуляционных роботов в динамическом окружении, используя данные систем технического зрения. Также уделяется внимание разработке мобильных роботов, акцентируя важность новых алгоритмических и программных решений для эффективной работы систем технического зрения. При этом система технического зрения может рассматриваться как важный инструмент, способствующий повышению производственной эффективности и контролю качества продукции, предлагая такие преимущества, как контроль технологических процессов, повышение безопасности на производстве, сбор данных для анализа и оптимизации процессов, а также снижение уровня брака и необходимости в повторной работе [7].

Современные тенденции в данной области исследований указывают на растущий интерес к созданию интеллектуальных систем управления, сочетающих традиционные методы робототехники с технологиями машинного обучения и компьютерного зрения. Это открывает новые возможности для создания гибких производственных систем, способных адаптироваться к изменяющимся условиям работы.

Материалы и методы.

Предлагаемая система включает три основных модуля:

1. Модуль обработки изображения.
2. Модуль решения обратной кинематики.
3. Модуль расчета динамики манипулятора.

Алгоритм обработки изображения реализован с использованием библиотеки OpenCV и содержит следующие основные этапы:

1. Загрузка и бинаризация изображения:
`img = cv2.imread(image_path, cv2.IMREAD_GRAYSCALE)`
`_, binary = cv2.threshold(img, 127, 255, cv2.THRESH_BINARY_INV)`
2. Выделение контура траектории:
`contours, _ = cv2.findContours(binary, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)`
`main_contour = max(contours, key=cv2.contourArea)`
3. Аппроксимация и интерполяция точек:
`epsilon = 0.005 * cv2.arcLength(main_contour, True)`
`approx = cv2.approxPolyDP(main_contour, epsilon, True)`

Решение обратной кинематики.

Для манипулятора SCARA с двумя вращательными звеньями (рис. 1) решение обратной кинематики имеет вид [10]:

$$L^2 = L1^2 + L2^2 - 2 \cdot L1 \cdot L2 \cdot \cos(\pi - \beta),$$

$$\beta = \arccos\left(\frac{L^2 - L1^2 - L2^2}{2 \cdot L1 \cdot L2}\right),$$

$$\alpha = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) - \arccos\left(\frac{L^2 + L1^2 - L2^2}{2 \cdot L \cdot L1}\right).$$

Рис. 1. Схема для решения обратной задачи кинематики

Расчет управляющих моментов.

Динамика манипулятора SCARA описывается уравнениями:

$$\tau = M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q}).$$

Листинг программы расчёта управляющих моментов приведён на рис. 2.

```
def torque_calculation(q1, q2, points):

    dt = np.mean(np.diff(points))

    q1_dot = np.gradient(q1, dt)
    q2_dot = np.gradient(q2, dt)
    q1_ddot = np.gradient(q1_dot, dt)
    q2_ddot = np.gradient(q2_dot, dt)

    torques = []
    for i in range(len(points)):

        M11 = I1 + I2 + m1*L1**2/4 + m2*(L1**2 + L2**2/4 + L1*L2*np.cos(q2[i]))
        M12 = I2 + m2*(L2**2/4 + L1*L2/2*np.cos(q2[i]))
        M21 = M12
        M22 = I2 + m2*L2**2/4

        C1 = -m2*L1*L2/2*np.sin(q2[i])*(2*q1_dot[i]*q2_dot[i] + q2_dot[i]**2)
        C2 = m2*L1*L2/2*q1_dot[i]**2*np.sin(q2[i])

        tau1 = M11*q1_ddot[i] + M12*q2_ddot[i] + C1
        tau2 = M21*q1_ddot[i] + M22*q2_ddot[i] + C2

    torques.append([tau1, tau2])

    return np.array(torques)
```

Рис. 2. Листинг программы расчёта управляющих моментов

На рис. 3 представлены результаты работы программы:

1. График траектории движения рабочего органа манипулятора в плоскости XY.
2. График углов поворота звеньев.
3. График управляющих моментов.

Рис. 3. Результаты работы программы

Выводы.

Проведённое исследование показало, что точность определения траектории существенно зависит от качества исходного изображения, а вычислительная эффективность предло-

женного алгоритма делает возможным его применение в реальном времени. Разработанный метод обладает рядом преимуществ: он позволяет задавать траекторию движения интуитивно через изображение, автоматически рассчитывать необходимые управляющие моменты и наглядно визуализировать результаты для последующего анализа.

Перспективы дальнейшего развития работы включают интеграцию метода с системами технического зрения для работы в режиме реального времени, а также учёт таких факторов, как упругость звеньев и люфты в передачах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Адаптивное управление двухзвенным роботом-манипулятором на базе метода последовательного компенсатора / А.А. Маргуна [и др.] // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. 2014. № 2(90). С. 79-85.
2. Капустин А.М. Алгоритм локализации роботизированного манипулятора по стереопаре // Состояние и перспективы развития современной науки по направлению "Техническое зрение и распознавание образов": сборник статей II Всероссийской научно-технической конференции, Анапа, 22 октября 2020 года. Анапа, 2020. С. 119-123.
3. Багутдинов Р.А. Принцип разработки алгоритмического обеспечения системы технического зрения роботов // Научные технологии в космических исследованиях Земли. 2017. Т. 9. № 5. С. 66-71.
4. Применение системы технического зрения в робототехнике / Д.И. Холопов // Молодые исследователи – регионам: материалы Международной научной конференции, Вологда, 17 апреля 2023 года. Вологда, 2023. С. 117-118.
5. Соколов С.М. Технологии технического зрения и военно-технические задачи боевой робототехники // Вооружение и экономика. 2023. № 3(65). С. 51-59.
6. Артемов К. Управление коллаборативными роботами в динамическом окружении по данным системы технического зрения / К. Артемов, С.А. Колубин // Информационные технологии в управлении: материалы конференции, Санкт-Петербург, 06-08 октября 2020 года. СПб., 2020. С. 76-79.
7. Черновский Д.Д. Эффективность использования системы технического зрения в автоматизации производства // Международная научно-техническая конференция молодых ученых БГТУ им. В.Г. Шухова, посвященная 170-летию со дня рождения В.Г. Шухова, Белгород, 16-17 мая 2023 года. Белгород, 2023. С. 419-422.
8. Design of a two-link robot manipulator adaptive control system by the gain scheduling method / A.T. Uliyan [et al.] // Proceedings of National Polytechnic University of Armenia. Information Technologies, Electronics, Radio Engineering. 2022. No. 1. pp. 64-75.
9. Shamraev A.D., Kolyubin S.A. Bioinspired and Energy-Efficient Convex Model Predictive Control for a Quadruped Robot // Russian Journal of Nonlinear Dynamics. 2022. Vol. 18. No. 5. pp. 831-841.
10. Filipovich O. The Analysis of the Kinematic Characteristics of the Multifunctional Module Based on the SCARA Type Manipulator // 2018 International Multi-Conference on Industrial Engineering and Modern Technologies, FarEastCon 2018. Vladivostok, 2018. pp. 8602884.

Поступила в редакцию: 13.05.2025

Принята в печать: 01.07.2025

© Чаленков Н.И., Барановский А.Ю.,
Пестрякова А.В., 2025.